

Innowacyjne rozwiązania w technologii pomp ciepła z czynnikiem R290: nowe funkcjonalności, przewagi rynkowe i ekologiczne podejście

1. Wprowadzenie

Pompy ciepła stanowią zaczynając stanowić główny element nowoczesnego budownictwa, łącząc efektywność energetyczną z ekologiczną odpowiedzialnością. W obliczu zmieniających się regulacji środowiskowych, takich jak ograniczenia dotyczące stosowania czynników o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), projektanci pomp ciepła stają przed wyzwaniem opracowania innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do nowych wymagań. Artykuł ten przedstawia innowacyjne funkcjonalności opracowane w ramach projektu modułowych pomp ciepła wykorzystujących czynnik R290, ich znaczenie dla rynku oraz przewagi ekologiczne.

Regulacje takie jak Rozporządzenie UE 2024/573, które zastąpiło Dyrektywę F-Gazową (UE 517/2014), oraz Zielony Ład Europejski wymuszają stopniowe wycofywanie czynników chłodniczych o wysokim GWP. Jednocześnie Dyrektywy (EU) 2024/573 i (EU) 517/2014 wprowadzają szereg mechanizmów mających na celu zniechęcenie do stosowania czynników o wysokim wskaźniku GWP, przyspieszając wdrażanie bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak naturalne czynniki chłodnicze., co dodatkowo przyspiesza wdrażanie technologii takich jak R290.

W szczególności Załącznik IV punkt 8 który dotyczy pomp ciepła tego rozporządzenia wprowadza zakaz stosowania czynników chłodniczych o GWP powyżej 150 w pompach ciepła w zależności od mocy i przeznaczenia. Obostrzenia obowiązywać mają od 2027r dla urządzeń o mocy od 12 do 50 kW, dla pomp ciepła o większej mocy obostrzenia te mają obowiązywać od 2030r, natomiast dla najmniejszych urządzeń do 12 kW zakaz ma obowiązywać od 2032 r. Nowe przepisy zostały jednocześnie przesunięte i zaostrzone – pominięto fazę czynników o GWP poniżej 750, a od razu wprowadzono wymóg stosowania czynników o GWP poniżej 150. Dzięki temu technologia wykorzystująca naturalne czynniki, takie jak R290, zyskała większe znaczenie, przyspieszając zrównoważony rozwój branży chłodniczej.

Operacja ta jest następstwem wprowadzenia w życie unijnych aktów prawnych, które wymuszają wycofanie substancji HFC już w niedalekiej przyszłości. Mechanizmy zniechęcające do korzystania z tych czynników obejmują limity importowe oraz dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów, takich jak Dyrektywa „MAC” oraz Rozporządzenie o F-gazach. Te regulacje znacząco ograniczają stosowanie czynników o wysokim wskaźniku GWP, wymuszając poszukiwanie alternatyw. W odpowiedzi na te wyzwania branża chłodnicza zaczęła stosować naturalne czynniki, takie jak propan oraz syntetyczne mieszaniny HFO.

2. Ewolucja technologii pomp ciepła

Historia pomp ciepła sięga początków XX wieku, kiedy rozpoczęto eksperymenty z technologiami odzyskiwania ciepła. Pierwsze urządzenia były duże, kosztowne i miały ograniczone zastosowanie. Dopiero postęp w inżynierii materiałowej i technologii chłodniczej pozwolił na stworzenie bardziej efektywnych i przystępnych urządzeń. W miarę upływu czasu rozwój technologiczny umożliwił zastosowanie syntetycznych czynników chłodniczych, takich jak R410A czy R134a, które jednak charakteryzują się wysokim GWP. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania czynnikami naturalnymi, takimi jak propan (R290), który

oferuje wyjątkowe parametry ekologiczne i termodynamiczne. Obecnie sektor stoi przed koniecznością rezygnacji z czynników przejściowych, takich jak R32, na rzecz bardziej zrównoważonych rozwiązań.

Naturalne są obawy, że przejście na czynniki o niskim GWP spowoduje podobne trudności, jak wdrażanie HFC dwie dekady temu. Jednak technologia R290 i alternatywne substancje HFO, takie jak R1234yf czy R1234ze(E), zostały zaprojektowane w sposób minimalizujący konieczność zmiany narzędzi serwisowych czy materiałów. Dzięki temu adaptacja tej technologii jest znacznie łatwiejsza, a korzyści środowiskowe są natychmiastowe.

Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej oraz wprowadzonym regulacjom, pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. W krajach takich jak Szwecja czy Niemcy pompy ciepła stały się standardem w nowoczesnym budownictwie. W Polsce rynek ten dopiero się rozwija, ale prognozy oraz poprzednie lata wskazują na bardzo szybki wzrost zainteresowania tą technologią, zwłaszcza w obliczu konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Czynnik chłodniczy	GWP (Potencjał cieplarniany)	Ciśnienie krytyczne (MPa)	Temperatura krytyczna (°C)	Temperatura wrzenia (°C)	Palność
R290 (Propan)	3	4.25	96.7	-42.1	Tak
R410A	2088	4.86	71.3	-51.5	Nie
R32	675	5.8	78.1	-51.6	Tak
HFO-1234yf	4	3.38	94.7	-29.5	Tak
HFO-1234zd	1	3.6	109.4	19.0	Nie
R600 (Butan)	4	3.8	152.0	-0.5	Tak
R600a (Izobutan)	3	3.6	134.7	-11.7	Tak

3. Innowacyjność rozwiązania: nowe cechy, funkcjonalności i zastosowania

3.1 Odwrócony obieg chłodniczy (chłodzenie aktywne)

Jednym z kluczowych elementów innowacyjności jest wprowadzenie funkcjonalności chłodzenia aktywnego do pomp ciepła gruntowych, co pozwala na efektywne wykorzystanie instalacji podłogowych. Dzięki zastosowaniu zaworu 4-drogowego i inteligentnego sterownika, ciepło odprowadzane z pomieszczeń może być przechowywane w gruncie i wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej (CWU) lub do ogrzewania innych pomieszczeń, które tego wymagają. To rozwiązanie znacząco podnosi efektywność energetyczną urządzenia i stanowi przewagę nad tradycyjnymi kotłami węglowymi czy klimatyzatorami, eliminując ryzyko zdrowotne związane z wdychaniem mikroorganizmów. Dodatkowo, aktywne chłodzenie zmniejsza obciążenie elektryczne budynku, ponieważ jest

bardziej efektywne niż chłodzenie z klimatyzatora, co wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji.

Systemy chłodzenia aktywnego są szczególnie atrakcyjne w krajach o umiarkowanym klimacie, gdzie letnie upały wymagają efektywnego chłodzenia budynków. W porównaniu z tradycyjnymi systemami klimatyzacji, pompy ciepła oferują bardziej zrównoważone rozwiązanie, które nie tylko obniża koszty eksploatacji, ale również minimalizuje wpływ na środowisko. Największe korzyści są zauważalne w systemach wykorzystujących gruntowe pompy ciepła, zarówno do ogrzewania budynku jak i do jego chłodzenia. Systemy te charakteryzują się znacznie wyższymi współczynnikami SPF niż systemy mieszane czy pompy ciepła powietrzne.

3.2 Zastosowanie czynników o GWP bliskim 1

Wykorzystanie R290, którego GWP wynosi 3, pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych i dostosowanie do regulacji środowiskowych, takich jak zakaz stosowania czynników o $GWP > 750$. Ponadto, czynnik ten umożliwia osiągnięcie temperatur podgrzewania wody do 80°C , co eliminuje problem Legionelli. Rozwiązanie to wyróżnia się również niższym kosztem produkcji w porównaniu z tradycyjnymi czynnikami chłodniczymi, co czyni je konkurencyjnym na rynku. W kontekście globalnych celów klimatycznych, takich jak neutralność węglowa, zastosowanie R290 jest krokiem milowym w branży.

Czynnik R600 oraz R600a stanowią przyszłość w zakresie zastosowania pomp ciepła do odzyskiwania ciepła i podgrzewania medium do temperatur przekraczających 120°C . Dzięki swoim właściwościom termodynamicznym i niskim wartościom GWP, czynniki te znajdują zastosowanie zarówno w systemach przemysłowych, jak i w zaawansowanych instalacjach budynkowych. Ich zdolność do pracy w wysokich temperaturach czyni je idealnym wyborem w aplikacjach wymagających intensywnego podgrzewania, takich jak procesy przemysłowe, suszenie czy systemy HVAC w dużych budynkach użyteczności publicznej. Wprowadzenie tych czynników przyczynia się również do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych, wspierając globalne cele związane z neutralnością klimatyczną.

Czynniki HFO, takie jak R1234ze, są także proponowane jako alternatywy, szczególnie w średnitemperaturowych urządzeniach chłodniczych. Jednak ich wyższe koszty i ograniczona wydajność w porównaniu z R290 sprawiają, że to propan pozostaje najbardziej obiecującym rozwiązaniem w sektorze pomp ciepła.

3.3 Modułowość

Konstrukcja modułowa pozwala na elastyczne dostosowanie pomp ciepła do potrzeb klienta, przy jednoczesnej redukcji kosztów produkcji o 10-15%. Modułowość minimalizuje również potrzebę magazynowania komponentów, ponieważ dodatkowe funkcje mogą być łatwo zintegrowane z podstawowym modelem. Tego rodzaju podejście umożliwia producentom szybkie reagowanie na potrzeby rynku i zmieniające się wymagania klientów.

W praktyce, modułowość oznacza możliwość łatwego rozszerzenia funkcjonalności urządzenia. Na przykład, pompy ciepła mogą być wyposażone w dodatkowe moduły, takie jak chłodzenie pasywne, wymiennikowe ciepło technologiczne, zintegrowane systemy fotowoltaiczne czy zaawansowane sterowniki. Taka elastyczność pozwala użytkownikom na dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych inwestycji komercyjnych.

3.4 Elementy zamienne łatwo dostępne

Pompy zostały zaprojektowane z myślą o łatwej wymianie komponentów, takich jak naczynia wzbiorcze czy pompy obiegowe, bez konieczności angażowania producenta. To podejście zwiększa swobodę instalatorów i obniża koszty serwisowania. Łatwość konserwacji i dostępność części zamiennych przekładają się na niższe koszty eksploatacji dla użytkowników końcowych, co jest istotnym argumentem sprzedażowym w segmencie zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym.

3.5 Dodatkowy wymiennik za sprężarką

Dzięki dodatkowym wymiennikom ciepła możliwe jest wykorzystanie wysokiej temperatury gazów wylotowych do podgrzewania CWU, co znacząco zmniejsza zużycie energii elektrycznej i podnosi efektywność energetyczną (COP) pompy ciepła. Efektywne wykorzystanie energii odpadowej nie tylko poprawia wydajność systemu, ale również wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego, która zyskuje na znaczeniu w kontekście globalnych strategii zrównoważonego rozwoju.

3.6 Integracja z systemami BMS

Pompy ciepła zostały wyposażone w moduł współpracy z systemami zarządzania budynkiem (BMS), umożliwiającą monitorowanie parametrów pracy, integrację danych i optymalizację zarządzania energią. Obsługa protokołu Modbus RTU zapewnia kompatybilność z systemami PLC i dedykowanymi sterownikami. Dzięki temu użytkownicy mogą lepiej zarządzać zużyciem energii, co przekłada się na większą efektywność kosztową i operacyjną budynków.

Zaawansowane systemy zarządzania umożliwiają również integrację pomp ciepła z innymi technologiami, takimi jak systemy zarządzania energią w budynkach zeroenergetycznych. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie maksymalnej efektywności energetycznej i minimalizacja kosztów operacyjnych.

4. Przewagi rynkowe i zastosowania rezultatu projektu

Rozwiązanie oparte na R290 daje znaczną przewagę ekologiczną ze względu na naturalny czynnik o GWP bliskim zera i technologiczną dzięki zastosowaniu modułowości przy projektowaniu urządzeń. Możliwość personalizacji urządzeń oraz takie funkcje, jak chłodzenie aktywne, pozwalają na zastosowanie pomp w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu produkt wpisuje się w rosnące potrzeby rynku, na którym coraz większe znaczenie ma efektywność energetyczna i minimalizacja wpływu na środowisko.

Dodatkowo, zastosowanie ekologicznego czynnika chłodniczego sprawia, że pompy ciepła mogą być z powodzeniem stosowane w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy szpitale, gdzie kluczowe znaczenie ma spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych. Coraz częściej pompy te znajdują zastosowanie także w przemyśle, gdzie efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla redukcji kosztów operacyjnych.

5. Korzyści dla użytkowników końcowych

Dzięki wyższej efektywności energetycznej i niższym kosztom eksploatacyjnym pompy ciepła z R290 stanowią atrakcyjną opcję dla szerokiego grona użytkowników. Chłodzenie

podłogowe przyczynia się do poprawy komfortu cieplnego i zdrowia domowników, a łatwość serwisowania obniża koszty konserwacji. Co więcej, zastosowanie ekologicznego czynnika chłodniczego zwiększa wartość inwestycji, szczególnie w kontekście spełniania przyszłych regulacji prawnych.

Dla właścicieli budynków komercyjnych, takich jak hotele czy biurowce, kluczowe znaczenie ma możliwość integracji pomp ciepła z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem oraz optymalizację zażądania energią w obiegu zamkniętym. Rozwiązanie to pozwala na optymalizację zużycia energii, co w dłuższej perspektywie przekłada się na oszczędności finansowe i zwiększenie wartości nieruchomości.

6. Analiza przyszłości technologii pomp ciepła z R290

W nadchodzących latach można spodziewać się dalszego rozwoju technologii pomp ciepła z R290, głównie dzięki zaostrzającym się regulacjom środowiskowym oraz rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów. Dzięki możliwości współpracy z systemami zarządzania budynkami (BMS) oraz zastosowaniu modułowej konstrukcji, pompy te mają szansę stać się standardem w nowoczesnym budownictwie.

Równocześnie postęp technologiczny w zakresie materiałów i komponentów używanych do budowy pomp ciepła może przyczynić się do dalszego obniżenia kosztów produkcji. Wprowadzenie nowych technologii, takich jak zaawansowane sterowniki i algorytmy optymalizacyjne, pozwoli na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie energią. Wzrost inwestycji w badania i rozwój technologii grzewczych przyczynią się również do rozwoju bardziej wydajnych urządzeń, które będą odpowiadały potrzebom użytkowników w zróżnicowanych warunkach klimatycznych.

Na szczególną uwagę zasługują także inicjatywy na szczeblu lokalnym i krajowym, które wspierają rozwój i instalację pomp ciepła. Programy wsparcia finansowego, takie jak dotacje czy ulgi podatkowe, mogą znacząco przyspieszyć adaptację tej technologii w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm energetycznych i ekologicznych oraz opłat od generowanego dwutlenku węgla w niedalekiej przyszłości wpłynie również na większe zainteresowanie pompami ciepła wśród inwestorów.

7. Wnioski

Projekt modułowych pomp ciepła z R290 to odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku i regulacji środowiskowych w zastosowaniach nisko i średnio temperaturowych. Innowacyjne funkcjonalności oraz przewagi ekologiczne czynników naturalnych otwierają nowe możliwości zastosowania, jednocześnie ustanawiając nowe standardy w branży. Wdrażanie tych technologii będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju zrównoważonego rynku energii oraz osiągnięcia globalnych celów klimatycznych.

Podsumowując, pompy ciepła oparte na czynniku R290 stanowią przyszłość w dziedzinie technologii grzewczych i chłodniczych. Dzięki ich wszechstronności, efektywności energetycznej oraz niskim kosztom eksploatacyjnym, mogą stać się dominującym rozwiązaniem w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Ich rozwój i wdrażanie przyczynią się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Bibliografia

1. **Dyrektywy F-Gazowe** – dotyczące ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych:
 - **(EU) 2024/573** – <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>
 - **(EU) 517/2014** – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517&qid=1734076999029>
2. **Fit for 55 i Zielony Ład Europejski** – strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych i transformacji energetycznej w Unii Europejskiej.
Strona: <https://ec.europa.eu/clima/fit-for-55/>
3. **EHPA (European Heat Pump Association)** – raporty i dane o rynku pomp ciepła w Europie.
Link: <https://www.ehpa.org>
4. **PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła)** – publikacje dotyczące polskiego rynku pomp ciepła.
Strona: <https://portpc.pl>
5. **Chłodnictwo, klimatyzacja – alternatywne syntetyczne czynniki chłodnicze.**
Artykuł na portalu Klimatyzacja.pl:
Link: <https://www.klimatyzacja.pl/artykuly/klimatyzacja/artykuly/czynniki->

chlodnicze-w-klimatyzacji/przepisy-pytania-i-odpowiedzi/chlodnictwo-klimatyzacja-alternatywne-syntetyczne-czynniki-chlodnicze

6. **Europejska Agencja Środowiska (EEA)** – raporty dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz transformacji energetycznej.
Link: <https://www.eea.europa.eu>
7. **Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA)** – analizy dotyczące wydajności i przyszłości technologii pomp ciepła.
Strona: <https://www.iea.org>
8. **Chillventa 2024** – międzynarodowe targi technologii chłodniczej i pomp ciepła.
Link: <https://www.chillventa.de>
9. **Artykuły naukowe i techniczne:**
 - „Performance Analysis of Propane (R290) in Heat Pump Systems” – badania wydajności R290 w zastosowaniach chłodniczych.
 - Czasopisma: *Renewable Energy, Energy and Buildings*.